

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY
DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL
EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES
(LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN
ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS
(LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE
HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN
CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD
TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND
RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL
UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF
FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS
MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 616.921.5:616.15

KARAMATULLAEVA Zebo Erkinovna
IBRAGIMOVA Elnara Farmanovna
Senior Lecturer
Samarkand State Medical University

THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE

For citation: Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara. The role of blood coagulation indicators in coronavirus infection disease // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.57-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709865>

ABSTRACT

To determine the prognosis and outcome of coronavirus infection, the main point is pathogenetic therapy aimed at correcting hemostasis disorders. Coagulation system indicators play an important diagnostic role. The review analyzes clinical research data proving the diagnostic value of D-dimers, fibrinogen, prothrombin time and platelet count to identify hemostasis disorders and assess the severity of the inflammatory response.

Keywords: COVID-19, coagulopathy, anticoagulants, D-dimer, prothrombin time, fibrinogen

КАРАМАТУЛЛАЕВА Зебо Эркиновна
ИБРАГИМОВА Эльнара Фармановна

Старший преподаватель
Самаркандский государственный медицинский

РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

АННОТАЦИЯ

Для определения прогноза и исхода коронавирусной инфекции основным моментом является патогенетическая терапия направленная на коррекцию нарушений гемостаза. Немаловажную диагностическую роль играют показатели свертывающей системы. В обзоре анализируются данные клинических исследований, доказывающих диагностическую ценность D-димеров, фибриногена, протромбинового времени и количества тромбоцитов для выявления нарушений в системе гемостаза и оценки тяжести воспалительной реакции.

Ключевые слова: COVID-19, коагулопатия, антикоагулянты, D-димер, протромбиновое время, фибриноген

KARAMATULLAYEVA Zebo Erkinovna
IBRAGIMOVA Elnara Farmanovna
Katta o'qituvchi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KORONAVIRUS INFEKTSIYADA QON IVISH TIZIMI KO'RSATKICHLARNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Koronavirus infeksiyasi kechishining oqibatini belgilaydigan asosiy omil gemostaz buzilishlari hisoblanadi. Gemostaz buzilishlarini tuzatishga qaratilgan patogenetik terapiya kasallik kechishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu adabiyotlar sharhiga bag'ishlangan ilmiy maqolada gemostaz tizimidagi buzilishlarini va yallig'lanish reaksiyasining og'irligini baholash uchun D-dimer, fibrinogen, protrombin vaqti va trombositlar sonining diagnostik qiymatini isbotlovchi klinik tadqiqotlar ma'lumotlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: COVID-19, koagulopatiya, antikoagulyantlar, D-dimer, protrombin vaqti, fibrinogen

Введение: Одним из опасных осложнений COVID-19 является развитие гиперкоагуляции, называемой «COVID-19-ассоциированной коагулопатией» [1,11]. Недиагностированные тромбозы и тромбоэмболические осложнения, связанные с гиперкоагуляцией, часто приводят к нежелательным последствиям.

Механизмы развития гиперкоагуляции и тромбообразования при COVID-19 представлены различными процессами. Проникновение вируса в клетки приводит к развитию иммунных реакций. Развитие дисфункции иммунной системы приводит к избыточной продукции провоспалительных цитокинов и хемокинов. Такое состояние способствует воспалительному процессу в тканях легких, сосудах и других органах. Воспалительная реакция вызывает гиперкоагуляцию и эндотелиальную дисфункцию [10,15]. Оба процесса характеризуются активацией макрофагов, лимфоцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и преобладанием факторов свертывания крови над антикоагулянтами. Это приводит к гипоксии, микро- и макроангиопатии, тромбозу, что приводит к органной недостаточности и смерти.

Ликвидация нарушений гемостаза при COVID-19 играет основную роль в лечении пациентов [2]. При лечении пациентов с COVID-19 необходимы простые диагностические критерии для оценки тяжести нарушений свертываемости крови. Полученные данные различных исследований доказывают диагностическую ценность D-димеров, фибриногена, протромбинового времени и количества тромбоцитов для выявления нарушений в системе гемостаза и оценки тяжести воспалительной реакции. А также то, что увеличение протромбинового времени связано с более высоким риском смерти от развития тромбоза легочной артерии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить научные данные о диагностическом значении показателей свертывающей системы крови при болезни COVID-19

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Проанализированы научные статьи за последние 3 года в базе данных PubMed и на платформе eLibrary. Основными ключевыми словами были COVID-19, коагулопатия, антикоагулянты, D-димер, протромбиновое время, фибриноген.

ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно научной литературе, причины тромботических осложнений у пациентов с COVID-19 все еще изучаются. В результате многих исследований было доказано, что вирус SARS-CoV-2 проникает в эндотелиоциты. Повреждение эндотелия может привести к полиорганной недостаточности. Это состояние связано с повышенной свертываемостью крови у пациентов с COVID-19. При COVID-19 системная эндотелиальная дисфункция и коагулопатия в сочетании с артериальной или венозной тромбоэмболией повышают риск смерти [9]. В некоторых случаях смерть связана с геморрагическими осложнениями. Сопутствующие заболевания у пациентов повышают риск тромбоэмболических осложнений. Системная эндотелиальная дисфункция может определять

развитие тромбоцитопении. Пациенты с COVID-19 имеют нормальное или высокое количество тромбоцитов в общем анализе крови при заболевании легкой и умеренной степени тяжести. Однако у госпитализированных пациентов в критическом состоянии наблюдается умеренное снижение количества тромбоцитов ($100-150 \times 10^9/\text{л}$), которое может повышаться до критического уровня [14]. Патофизиологические механизмы тромбоцитопении у пациентов с COVID-19 до конца не изучены. Это также связано со снижением первичной выработки тромбоцитов и усилением их распада. Также было показано, что это состояние может быть связано со снижением количества тромбоцитов.

Основываясь на данных, содержащихся в научных публикациях, невозможно сделать окончательные выводы о природе дисфункции тромбоцитов. Взаимодействует ли SARS-CoV-2 с рецепторами тромбоцитов, в настоящее время неизвестно, но нельзя исключать механизм развития дисфункции тромбоцитов при COVID-19. Согласно современным представлениям, тромбоцитопения при инфекции COVID-19 может возникать по нескольким причинам, прямое воздействие вируса SARS-CoV-2 на кроветворение, созревание мегакариоцитов, адгезию и активацию тромбоцитов может снижать выработку тромбоцитов [6,13].

Роль активации тромбоцитов в патогенезе COVID-19 не ограничивается их вовлечением в тромбоз. Известно, что они участвуют в развитии воспаления, иммунных реакциях, регуляции микроциркуляции и ангиогенезе. По мнению некоторых авторов, наличие тромбоцитопении может быть признаком развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови при тяжелой форме заболевания. Изменение тромбоцитарного звена в системе гемостаза нарушает функциональную активность системы свертывания крови и системы фибринолиза при заболевании COVID-19. Увеличение тканевого фактора в лейкоцитах, макрофагах, моноцитах и других клетках запускает внешний путь свертывания крови. Что касается некоторых прокоагулянтов, то были подробно изучены изменения в фибриногене и факторе VIII (FVIII) при COVID-19.

После госпитализации у большинства пациентов с COVID-19 наблюдается повышение концентрации фибриногена в крови, что является компонентом острой фазы воспаления. Однако у ряда пациентов незадолго до смерти развивается тяжелая гипофибриногемия (менее 1,0 г/л). Таким образом, несмотря на постоянное потребление фибриногена в процессе тромбоза, его уровень в крови остается достаточным в течение длительного времени, что свидетельствует об увеличении его синтеза в печени.

При развитии тромбоза (повышенное потребление фибриногена), при развитии полиорганной недостаточности (системные нарушения микроциркуляции, особенно в печени) нарушается синтез фибриногена [2]. Многие авторы выдвигают гипотезу о том, что изменение концентрации фибриногена как белка в острой фазе воспаления может помочь выявить группы риска среди пациентов с COVID-19. Однако концентрация фибриногена была повышена во всех группах пациентов с тяжелым и стандартным течением заболевания, без статистически значимой разницы между группами с тяжелым течением и теми, кто умер/выжил. В литературе имеется мало сообщений об изменениях уровня фактора VIII в крови при COVID-19. Этот фактор в основном вырабатывается в печени. Повышение уровня FVIII в крови является одним из факторов риска развития тромбоза. У пациентов с COVID-19 значительно повышена концентрация фактора VIII, в отличие от классического ДВС-синдрома. У пациентов с COVID-19 в крови повышен уровень VWF, фактора, защищающего FVIII от протеолиза. Интегральные лабораторные показатели внутреннего и внешнего путей свертывания крови, частичная активация тромбопластинового времени и протромбинового времени. Эти показатели несколько удлиняются в случае COVID-19 (особенно в тяжелых случаях заболевания).

Вероятно, это связано с недостаточным потреблением и восстановлением прокоагулянтов, участвующих в образовании протромбиназы (FXII, FXI, FXX и т.д., за исключением FVIII, рассмотренного выше). Принимая во внимание данные о продлении тромбопластинового времени и протромбинового времени, можно предположить, что синтез этих прокоагулянтов ограничен на фоне повышенного потребления при COVID-19. В

литературе данные о скорости свертывания крови и активности отдельных прокоагулянтов при COVID-19 были получены *in vitro* и не могут быть основой для ускорения этого процесса *in vivo*, то есть нет оснований говорить о гиперкоагуляции в обычном смысле. Следует отметить, что если ориентироваться только на международное нормализованное соотношение (INR-international normalized ratio), то эти изменения могут быть незаметны. Свертывающий потенциал крови зависит не только от концентрации прокоагулянтов, но и от антикоагулянтов (антитромбин, кофактор гепарин II, белок C и др.). Антикоагулянтная система системы гемостаза при заболевании COVID-19 изучена недостаточно. При тяжелых формах заболевания имеются данные о незначительном снижении концентрации антитромбина в плазме пациентов (в среднем до 80% от нормы) и значительном снижении на 70% у пациентов с патологией печени, при этом активность реактивного белка C существенно не изменяется. Таким образом, антикоагулянтная активность крови обычно сохраняется, что отличает коагулопатию при COVID-19 от обычного ДВС-синдрома.

Нарушение регуляции фибринолиза часто может привести к гипофибринолизу при тяжелом течении заболевания у пациентов с COVID-19, что может привести к усилению тромбоза. Однако в этом случае повышение уровня D-димера может быть неверно истолковано как признак гиперфибринолиза. Повышенные уровни D-димера связаны с повышенной выработкой фибриногена и тромбина в плазме крови и не отражают распад фибрина. Напротив, это означает повышенное отложение фибрина (микротромбоз). Сочетание повышенного фибринолиза и гипофибринолиза вплоть до полного прекращения фибринолиза приводит к легочной и почечной недостаточности, а также тромбозу микроциркуляторного русла при неврологических заболеваниях. Определение уровня D-димера имеет решающее значение в диагностике нарушений гемокоагуляции при заболевании COVID-19.

Согласно Billet et al. [9], высокие уровни D-димера напрямую связаны с повышенной смертностью. Кроме того, анализ показал, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 уровень D-димера был значительно выше, чем у пациентов с легкой формой заболевания, и что значительно более высокие уровни D-димера были связаны с повышенным риском смерти. D-димер является продуктом фибринолитической деградации фибрина, сшитого с фактором XIIIa. Повышенный уровень этого показателя свидетельствует об активности распада фибрина под воздействием плазминогена, который происходит практически одновременно с образованием тромбов. То есть, в зависимости от индекса D-димера, можно оценить активность тромбообразования. Повышение концентрации D-димера в крови используется в клинической и лабораторной диагностике микро- и макротромбозов [5,12].

Однако большинство авторов отмечают, что из-за низкой специфичности этот тест трудно использовать в качестве маркера развития тромботических осложнений. Повышенный уровень D-димера не всегда указывает на развитие тромбоза: D-димер может быть признаком лизиса фибринового сгустка, который не проявляется как истинный тромб, а также неспецифично при наличии истинного тромба. При различных травмах, диабете, беременности, заболеваниях печени и почек он может увеличиваться до неизвестной степени. Изучение данных научных публикаций показывает, что отсутствует единообразная динамика стандартных показателей коагулограммы у пациентов с коронавирусной инфекцией при различных формах заболевания, в том числе сочетание этих тестов не дает ответа о группах риска развития гемостазиологии.

Анализ данных научных публикаций позволяет сделать вывод об отсутствии единообразной динамики стандартных показателей коагулограммы у пациентов с различной степенью тяжести заболевания COVID-19, в том числе о том, что комбинация этих тестов не дает информации о группах риска развития гемостазиологических осложнений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. .

ВЫВОДЫ. Протромбиновое время и концентрация D-димера - это два параметра, которые изменяются при тяжелом течении COVID-19. Однако уровни D-димера эффективны при оценке тяжести и исхода заболевания COVID-19, но не позволяют контролировать

терапию гепарином из-за литического эффекта существующих тромбов и отсутствия реакции на снижение свертывающей активности. Учитывая персистенцию постковидного синдрома при COVID-19 и появление различных мутагенных форм вируса, необходимо дальнейшее изучение оптимального применения антикоагулянтов из-за отсутствия данных об антикоагулянтной терапии.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Karamatullaeva, Z. E., Orzikulov, A. O., & Ibragimova, E. F. The Importance of Anticoagulants in the Treatment of COVID-19. *Journal of Hepatogastroenterological Research. Quarterly Scientific and Practical Journal*. 2021; 1, 107-110. (in Russ).
2. Karamatullaeva Z. E., Ibragimova E. F., Mustaeva G. B. The role of microelements in COVID-19 disease. *International Scientific and Practical conference «COVID-19 and other topical infections of Central Asia»*. 2022. 116. (in Russ).
3. Karamatullaeva Z.E., Ibragimova E.F. Changes in the blood coagulation system in COVID-19 disease. *IQRO*. 2023; 2, 137-139. (in Uzb).
4. Orzikulov, A. O., Rustamova, Sh. A., Karamatullaeva, Z. E., & Ibragimova, E. F. The role and significance of anticoagulants in the treatment of COVID-19 infection. 2022; 333. (in Uzb).
5. Rustamova Sh. A., Mirzaeva D. A. Early clinical and epidemiological diagnostics of coronavirus infection in the elderly. *Collection of materials of the international online scientific and practical conference. Actual problems of environmental protection and public health during the coronavirus infection pandemic (COVID-19)*. 2020; 94-98. (in Uzb).
6. Rustamova Sh. A., Mirzaeva D. A. Modern approaches to diagnostics, prevention, treatment and rehabilitation of COVID-19. *Collection of materials of the III International Congress: Continuous medical education in the Republic of Kazakhstan*. 2020. (in Russ).
7. Rabimkulovna S. G., Farmanovna I. E., Rajabboyevna A. R. Functional disorders in patients with uncontrolled bronchial asthma. *JournalNX*. 2021; 7(02):199-201.
8. Orzikulov A.O., Rustamova Sh.A., Karamatullaeva Z.E., Ibragimova E.F. The role and importance of anticoagulants in the treatment of COVID-19 infection. *Proceedings of the international scientific and practical conference with the participation of international partner universities: Achievements of modern medicine in the study of the epidemiology of infectious diseases*. 2021; 206-215. (in Uzb).
9. Orzikulov A.O., Rustamova Sh.A., Karamatullaeva Z.E., Ibragimova E.F. The importance of D-dimer in the development of thromboembolic complications in COVID-19. *Problems of biology and medicine*. 2021; 6 (132), 240-246. (in Uzb).
10. Samibaeva U. Kh., Oslanov A. A., Karamatullaeva Z. E., Ochilov O., Khodzhieva Sevginoz Diagnostic importance of computed tomography in the diagnosis of the disease of Covid-19. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022; 7(3). (in Uzb).
11. Shodieva G.R., Rustamova Sh.A., Karamatullaeva Z.E. Significance of ultrasound elastometry in assessing the degree of fibrosis in chronic liver diseases. *Problems of biology and medicine*. 2022; 3(136), 128-132. (in Uzb).
12. Shodieva G.R., Rustamova Sh.A. Clinico-laboratory characteristics of liver cirrhosis with viral etiology. *Bulletin of the Tashkent Medical Academy. Special issue dedicated to the international scientific and practical conference*. 150-154. (in Uzb).
13. Shodieva G.R. The Role of Cytokines in Patients with Liver Cirrhosis of Viral Etiology. *Bulletin of Science and Education*. 2020; 4 (88), 104-106. (in Russ).
14. Shodiyeva G.R., Rustamova S.A., Ibragimova E.F. Correlation between respiratory system obstruction and changes in the cardiovascular system in bronchial asthma. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2021; 1(11), 1214-1218. (in Uzb).
15. Billett H.H., Reyes-Gil M., Szymanski J., Ikemura K., Stahl L.R., Lo Y., et al. Anticoagulation in COVID-19: Effect of Enoxaparin, Heparin, and Apixaban on Mortality. *Thromb Haemost* 2020; 120: 1691–9. 41.

16. Gupta N., Zhao Y.-Y., Evans C.E. The stimulation of thrombosis by hypoxia. *Thromb Res* 2019; 181: 77–83.
17. Hajibeygi , R., Mirghazanfari , S. M., Pahlavani , N., Jalil, A. T., Alshahrani , S. H., Rizaev , J. A., ... & Yekta , N. H. (2022). Effect of a diet based on Iranian traditional medicine on inflammatory markers and clinical outcomes in COVID-19 patients: A double-blind, randomized, controlled trial. *European Journal of Integrative Medicine*, 102179.
18. Zeynitdinova , Z. A. , RIZAEV , J. A. , & Oripov , F. WITH . (2022). The degree of cytological damage to the epithelium of the buccal mucosa in COVID-19. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(2).
19. Umirzakov Zokir , Rizaev Jasur , UMIROV Safar . The phenomenon of the epidemic
20. covid-19 process and their leading determinants. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol . 6, issue 6, pp . 286-295

Статья поступила в редакцию 09.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 09.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Караматуллаева Зебо Эркиновна- ассистент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail karamatullaevazebo@gmail.com
<https://orsid.org/0009-0001-5932-5091>

Ибрагимова Эльнара Фармановна - старший преподаватель. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail elnara-2028@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9929-1615>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Караматуллаева З.Э. - идеологическая концепция работы, редактирование статьи;
Ибрагимова Э.Ф. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Karamatullaeva Z.E. — assistant. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: karamatullaevazebo@gmail.com <https://orsid.org/0009-0001-5932-5091>

Ibragimova E.F. — Senior Lecturer. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: stomatologiya@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0051-5463-940X>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Karamatullayeva Z.E.— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;
Ibragimova E.F. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000